

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

НАНОПРОВОЛОЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Нематова Мохичера Нодиржон кизи

Андижанский машиностроительный институт Студент 3-го курса,

Атажонов Мухиддин Одилжонович

*Андижанский машиностроительный институт, доцент кафедры «Альтернативные
источник энергии»*

Аннотация: В современных технологиях солнечных батарей преобладает кремний. Эти солнечные элементы, ограниченные в первую очередь собственными свойствами кремния, преобразуют в электричество только 15–20% солнечной энергии. Солнечные элементы, изготовленные из полупроводниковых соединений III-V (материалов, содержащих элементы III и V групп), имеют гораздо более высокий КПД благодаря их лучшим оптическим (поглощение) и электрическим (подвижность заряда) свойствам. Кроме того, используя различные материалы III-V на одном устройстве, исследователи могут создавать несколько переходов или гетероструктур для покрытия более широкого диапазона солнечного спектра. В этих устройствах исследователи продемонстрировали эффективность более 40% при концентрированной солнечной энергии.

Ключевые слова: Нанопроволоки, эффективность, оптические свойства полупроводники, GaAs.

NEW GENERATION NANOWIRE SOLAR CELLS

Nematova Mohichera Nodirjon kizi

Andijan Machine Building Institute 3rd year student,

Atazhonov Mukhiddin Odilzhonovich

*Andijan Machine Building Institute, Associate Professor of the Department of Alternative
Energy Sources*

Abstract: Silicon predominates in modern solar cell technologies. These solar cells, limited primarily by the inherent properties of silicon, convert only 15–20% of the sun's energy into electricity. Solar cells made from III-V semiconductor compounds (materials containing Group III and V elements) have much higher efficiency due to their better optical (absorption) and

electrical (charge mobility) properties. Additionally, by using different III-V materials on a single device, researchers can create multiple junctions or heterostructures to cover a wider range of the solar spectrum. In these devices, researchers have demonstrated efficiencies of over 40% with concentrated solar energy .

Keywords: *Nanowires, efficiency, optical properties of semiconductors, GaAs.*

Введение. Дополнительные преимущества, предоставляемые нанотехнологиями, могут еще больше повысить производительность солнечных батарей. Исследования нанопроволоки стали быстро развивающейся областью. Большой интерес вызывают уникальные электронные и оптические свойства полупроводниковых нанопроволок. Нанопроволоки из определенного вещества могут вести себя совсем не так, как гораздо более крупные «объемные» образцы того же материала [2]. Нанопроволоки представляют большой интерес в фотогальванике из-за их большой площади поверхности, высокого соотношения сторон (длинных и тонких), собственного просветляющего эффекта (который увеличивает поглощение света) и способности направлять поглощение света с помощью специально разработанных матриц [3].

Что еще более важно, нанопровода ядро-оболочка, которые работают на основе радиальных р-п-переходов, представляют собой революцию в фотогальванике, отделяя поглощение света от путей сбора носителей: свет поглощается вертикально, тогда как носители разделяются радиально. Такое разделение устраняет некогда фундаментальный компромисс между поглощением света и сбором носителей. Включив превосходные фотоэлектрические свойства полупроводников III-V в структуры нанопроволоки, исследователи рассчитывают достичь эффективности, аналогичной лучшим на сегодняшний день солнечным элементам, [4] с использованием значительно меньшего количества материала. Поскольку в элементах на основе нанопроволок используется меньше материала, чем в плоских устройствах, такие изменения могут в конечном итоге снизить затраты.

Эти нанопроволоки синтезируются на платформах GaAs с использованием процесса пар-жидкость-твердое тело — метода [5].

который основан на использовании наночастиц Глода для катализа роста нанопроволок — в системе химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений. Оптимизируя условия роста, мы значительно улучшили качество кристаллов нанопроволок GaAs [6]. Кроме того, выращивая высококачественную оболочку AlGaAs вокруг нанопроволоки GaAs, мы добились превосходного оптического качества и длительного срока службы носителей. Эти свойства очень желательны для солнечных элементов, поскольку в противном случае носители могут легко рекомбинировать на поверхности и уменьшать выходной ток [7].

Рисунок 1. Слева: Принципиальная схема солнечного элемента на нанопроволоке. Справа: СЭМ-изображение планаризованных нанопроволок BCB, отделенных от подложки. Ti: Titanium. Au: Glod. BCB: Benzocyclobutene. ITO: Indium tin oxide (оксид индия и олова). p, n, n⁺, n⁻: различные типы полупроводниковых материалов. (111) относится к кристаллической ориентации подложки.

Поскольку нанопроволоки представляют собой неплоские структуры, изготовление устройств из нанопроволок требует нестандартных процессов производства полупроводников. На рисунке 1 (а) показана схематическая диаграмма прототипа солнечного элемента на основе нанопроволоки GaAs/AlGaAs с ядром-оболочкой и необходимые процессы изготовления. Полупроводниковая подложка GaAs p-типа и нанопроволоки GaAs n-типа образуют устройство p-n-перехода подложка-нанопроволока. Бензоциклобутеновый резист (BCB), нанесенный методом центрифугирования и термического отверждения, выравнивает вертикально стоящие нанопроволоки на подложке. Мы выбрали BCB из-за его превосходных характеристик выравнивания, таких как равномерное покрытие, а также превосходных передающих и изоляционных свойств [8]. Реактивное ионное травление с индуктивно-связанной плазмой газовой

смесью гексафторида серы и кислорода (SF_6/O_2) протравливает ВСВ обратно, чтобы обнажить кончики нанопроволок для верхних контактов. Наконец, распыление и электронно-лучевое испарение образуют прозрачный слой оксида индия и олова толщиной 200 нм и слой титана/олова (10 нм/200 нм) в качестве верхних n- и нижних p-контактов соответственно.

Мы измерили хорошую эффективность преобразования энергии в 3,56% в этих первоначальных устройствах на основе нанопроволоки. Мы ожидаем, что при дальнейшей оптимизации геометрии нанопроволок, процедур выращивания и обработки эффективность значительно повысится [9]. Мы также обнаружили, что можно отклеить часть лежащей под пластиной пластины, оставив ленту нанопроволок надежно встроенной в слой полимера: см. рисунок 1(b). Эта технология открывает большие перспективы для создания гибких и легких солнечных элементов на основе нанопроволоки. Сокращение использования материалов и повторное использование подложек также должны помочь снизить затраты. Такие солнечные элементы могут быть интегрированы в такие поверхности, как одежда и ткани, а не установлены на них.

Заключение. Этот метод открывает огромные возможности для изучения различных конструкций солнечных элементов на основе нанопроводов и дальнейшего использования уникальных свойств 1D-наноструктур в высокоэффективных фотоэлектрических устройствах.

Нанопроволочные солнечные элементы демонстрируют большие перспективы для фотоэлектрических систем следующего поколения. Однако решение многих проблем, связанных с новыми материалами и устройствами, возникающими из-за этих нетрадиционных наноструктур, потребует более зрелых инструментов моделирования, производства и определения характеристик. Исследователи должны сосредоточить свое внимание на этих целях, чтобы создать высокопроизводительные устройства, которые найдут применение в повседневной жизни.

Литературы

1. М.О. Атажонов. Фото-термоэлектрический преобразователь плазменного нанохол массива. Научно-технический журнал «Машиностроения». № 5. I том 2022. Ст. 705-711.
2. М.О. Атажонов. Исследование термогенераторов как альтернативных источников энергии. НамМТИ, Международная научно-практическая конференция. 2023г, 3-4 мая, 2-том.Ст. 118-122.
3. M.O. Atajonov., S.J. Nimatov., A.I. Rahmatullayev. Formalization of the dynamics of the functioning of petrochemical complexes based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic. AIP Conference Proceedings, Published 2023-01-05. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0112403>.
4. М.О. Атажонов. Повышение эффективности фототермопреобразователей путем комбинирования устройств. АндМИ Республика илмий-амалий анжумани. 23-24 сентябр, 2022 й. 2-том, 427-431.
5. Mahmadvazarov Sherzod Nazaralievich, & Atajonov Mukhiddin Odiljonovich. (2024). Nanocomposite Films Based On The Zito (ZnO-In₂O₃-SnO₂) System: Prospects For Thermoelectric Conversion. Research and implementation, 2(3), 152–157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10775304>
6. М.О.Атажонов. “Конструкция фототермоэлектрических преобразователей”, International journal of advanced research in education, technology and management. [doi.10.5281_zenodo.10315959](https://doi.org/10.5281/zenodo.10315959), ISSN:2349-0012. Vol.2, Issue 12. Pp. 236-244.
7. M.O. Atajonov. «Dinamik ob'yektlarning texnologik holatlarini tashxislashning neyro-noqat'iy modellari va algoritmlari» Farg'ona. «Poligraf Super Servis» ISBN: 978-9943-9112-9-1. Pp.116.
8. S.T.Yunusova., M.O. Atajonov. “Information-algorithmic system of technological monitoring by the parameters of continuous productions”, Chemical technology. control and management. WCIS-2020, №5-6 (95-96). Pp.189-193.
9. Д.Г. Иминова., М.О.Атажонов. «Индиево-оловянные пленочная термобатарея». Research and implementation scientific-methodical journal. Vol. 02. | Iss. 03. | 2024. <https://zenodo.org/records/10777554>. Ст. 163-168.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.